

СИГИРЛАРНИНГ СОҒЛОМ ОЁҚЛАРИ ВА ТУЁҚЛАРИ ЮҚОРИ
МАХСУЛДОРЛИКНИ БЕЛГИЛАЙДИ

¹Усмонов Одил Камилович, ²Бобоев Бахромжон Кенжаевич, ³Махаммадалиев
Махмуджон Ботиржон ўғли

^{1,2}Фарғона давлат университети, қ.х.ф.н.

³Фарғона давлат университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11208537>

Аннотация. Ушбу мақолада сигирларнинг экстерьер кўрсаткичларидан бири бўлган оёқлари ва туёқларининг соғлом бўлишининг муҳимлиги улардан кўплаб миқдорда сут соғиб олиш мумкинлиги тўлиқ ёритилган. Айниқса оёқ ва туёқларни келгуси авлодларда соғлом бўлишида насли буқаларни тўғри танлаш кўрсатиб ўтилган.

Калим сўзлар: экстерьер, конституция, интенсив, генетика, градус, селекция, туёқ бурчаги, ирсият, цемент.

Мавзунинг долзарблиги. Соғин сигирларнинг оёқлари кучли бўлиши муҳимдир. Бу сигирларнинг хаёти узоқ ва махсулдор бўлиши ёки бўлмаслигини башорат қилиш имконини берадиган омиллардан бири хисобланади. Сигирларни барвақт яроксизга чиқаришдаги сабаблардан бири бу оёқлар ва туёқлар ҳолатининг ёмонлашувидир.

Интенсив сут соғиб олиш сигирларнинг организми учун фавкулотда жиддий ҳолатларни келтириб чиқаради. Айниқса бу ҳолатлар туёқ ва оёқ касалликларининг келиб чиқишига сабаб бўлади. Табиийки, шикастланишлар, оёқлардаги инфекциялар, нотекис юза ҳамда қаттиқ полларнинг туёқ ва оёқ касалликларига чалиниш даражасига бўлган таъсири юқоридир. Бироқ, олимларнинг сўнгги тадқиқотлари ҳамда сут ишлаб чиқарувчи илғор мамлакатлар тажрибаларидан далолат беришича, бу касалликлар, асосан организмдаги модда алмашинуви бузилишининг оқибатида юзага келар экан.

Хусусан, сигирлар рациондаги шакар-оқсил мувозанатининг бузилиши туёқ касаллигининг бошланғич сабаби хисобланади. Глюкоза сигирлар учун қувват манбаи бўлиб, лактация (сут келиш) даврида сигир жигари суткасига 4-6 кг гача глюкоза ишлаб чиқаради. Бундай миқдордаги глюкозани синтез қилиш учун эса бошланғич модда зарур бўлади, айнан шунинг учун ҳам сигир рационига юқори қувватли емлар (озуқавийлиги 70 % гача бўлган), жумладан, концентратлар (омухта ем), яъни крахмал (қўшимча углевод) ва оқсил (протеин) қўшишга тўғри келади.

Сигирларнинг махсулдорлик сифатларини такомиллаштиришда тана тузилиш типининг муҳим рол ўйнайди. Бу масалани ечимини топишда эса улрнинг экстерьер хусусиятига эътибор бериш лозим, чунки бу кўрсаткич махсулдорлик билан чамбарчас боғлиқдир. Экстерьер хайвоннинг конституциясини ташқи томондан белгилаб берувчи кўрсаткич хисобланади. Бундан ташқари хайвоннинг соғломлиги ҳам махсулдорлик билан узвий боғлиқдир (Чеченихина О.С. 2011., Костомахин Н.М., и др, 2011., Катмаков П.С и др. 2010., Афанасьев А.П., Хаертдинов Р.Р. 2012., Гончаров И.И 2015)

Сутдор қорамолчиликда сигирларнинг экстерьер кўрсаткичларига улар танасининг мутаносиблиги, кўкрак қафасининг яхши ривожланганлиги, танасининг чўзилувчанлик кўрсаткичлари ҳамда энг асосийси узоқ яшаши ва кўп махсулот бериши учун оёқ ва туёқларнинг мустаҳкамлигига аҳамият бериш мақсадга мувофиқ хисобланади. Сигирларни барвақт яроксизга чиқаришдаги сабаблардан бири бу оёқлар ва туёқлар ҳолатининг ёмонлашувидир.

Тадқиқот объекти. Оёқлар ва туёқларни парваришlash бутун дунёдаги фермерлар учун биринчи даражали вазифа хисобланади. Экстерьер бўйича баҳолашни амалга оширадиган мутахассислар фикрига кўра оёқлар сифати энг муҳим белгилардан биридир. Оёқлари паст баҳоланган сигирлар соврин ололмайди. Голштин зотини етиштириш бўйича турли халқаро дастурлар кучли оёқлар ва туёқлар гавда тузилишини баҳолашда муҳим омиллигини кўрсатади. Худди шу омил сигир хаётининг давомийлиги ва махсулдорлиги индексини хисоблашда ҳам катта аҳамият касб этади.

Тадқиқот натижалари. Сут етиштиришга ихтисослашган фермерлар экстерьер ва конституцияси бўйича эътиборни жалб қилувчи сигирлар подаларига қизиқадилар. Хозирги кунда замонавий интенсиф сут ишлаб чиқарувчи хўжаликларда сигирлар бош сони кўп бўлади. Чорвачилик генетикасидаги тараққиёт, сигирлар сут махсулдорлигини узлуксиз кўпайиб боришини тақозо қилади. Сигирлар сақланадиган биноларни цементли поли ёки шунга ўхшаш қаттиқ юзаси оёқлар ва туёқлар ҳолатига салбий таъсир кўрсатади, уларни зўриқишига сабаб бўлади ва бу эса бир қатор муаммоларни келтириб чиқаради. Натижада сигирларни барвақт яроқсиз бўлишига олиб келмоқда. Мазкур мавзу бутун дунёдаги селекциячиларнинг доимий диққат марказида эканлигига қарамай оёқлар ва туёқлар сигирларни “қариши”га асосий сабаб бўлмоқда.

Сигирларни оёқларини ва туёқларини уларни келгуси авлодларида яхшилашда зотли буқаларни танлаб олиш жуда муҳим роль ўйнайди. Чунки зотдорлик қийматини баҳолаш баъзи бир буқалар оёқлар сифатини яхшилаши ва сигирларни махсулдорлик бўйича хаётини узайтириши мумкинлигини кўрсатади. Оёқлар ва туёқлар ҳолатини яхшилаш анча мураккаб мавзудир.

Сигирлардаги туёқ касалликларини олдини олишда куйидаги чоралар қўлланилиши муҳимдир:

1. Насл учун соғлом қорамолларни танлаш керак.
2. Озуқа рационлар дағал хашак ва минерал моддалар билан мувозанатлашган бўлиши керак.
3. Омухта ем беришни тез-тез суткасига ҳеч бўлмаганда 3 марта амалга ошириш ёки тўла аралашган рациондан фойдаланиш керак.
4. Инфекциядан сақланиш учун молхона, йўлаклар ва сайр қилинадиган майдонлар озода сақланиши лозим.
5. Туёқларниҳар йили камида икки марта тозалаб кесиб туриш керак. Сигирлар сутга кириш давригача оёқлари соғлом бўлиши учун туёқларни кесишнинг энг яхши даври сигирларнинг сутдан чиқиш даврининг боши хисобланади.
6. Мунтазам тарзда туёқлар учун ванналардан фойдаланиш лозим.

Селекция жараёнида оёқларни янада кучли қиладиган бошқа белгилар ҳам бор. Шу сабабли сутчилик билан шуғулланувчи фермер хўжаликлари учун буқаларни зотлилик қимматини тўғри талқин қила билиш жуда муҳимдир. Сигирни оёқлари сифатини баҳолашда биринчи эътиборни унинг оёқларини қўйилишигаъни орқа томондан кўринишига қаратиш керак. Оёқлар орқа томондан баҳоланар экан, экстерьерни баҳолашни амалга ошираётган мутахассис сигирни тана оғирлигини тўрт соғлом туёқларига бир текис ташлаш қобилиятини ҳам баҳолайди. Агар бу белгида оғишлар мавжуд бўлса яъни орқа оёқлар Х шаклида бўлса бу туёқларнинг қаттиқлиги ёки соғлом эмаслиги, келажакда туёқлар оғришига олиб келиш мумкинлигини белгилайди.

1-расм

Оёқларнинг Х симон қўйилиши. Оёқларнинг мақбул қўйилиши Оёқларнинг параллель қўйилиши

Сигирни оёқларини қўйилишини ён томондан қараб баҳолаш ҳам муҳим белгилардан бири бўлиб у хайвон оғирлигини оёқлар ўртасида оптимал тақсимланиши учун уларнинг ҳолатини кўриш имконини беради. Оёқларнинг мақбул қўйилиши 3 хил бўлиб : филсимон тўғри, қониқарли ва букилган бўлади. Ўта букилган оёқлар мақбул эмас. Чунки бу тана оғирлиги тўртгала оёққа муносиб равишда тақсимланишига салбий таъсир кўрсатади. Агар оёқни қўйиш бурчаги хаддан ташқари филсимон ёки тўғри бўлса бу сигирлар қариганда ва семирғанда жиддий муаммога дуч келишларини, бўғимлари яллиғланиши ва туёқлар билан боғлиқ муаммолар пайдо бўлишини ҳамда сигирларнинг ҳаракатчанлиги пасайишини аниқлатади.

2-расм

Филсимон тўғри оёқ Қониқарли оёқ Букилган оёқ

Сигирларни туёқларига баҳо беришда асосий кўрсаткич бу туёқ бурчаги. Туёқ бурчаги сигир учун нормал қўйилганда 45 градус бўлгани маъқул. Яхши ҳаракатланадиган ва оёқларнинг қўйилиши мўътадил бўлган сигирнинг туёқлари асосан қия ва қалта бўлади, улар секин ўсади ёки умуман ўсмайди.

3-расм

Жуда ўткир бурчак Ўртача бурчак Жуда тик бурчак

Оёқларнинг қўйилиши тик бўлган сигирларда туёқ бурчаги янада тик бўлади, бундай сигирлар қариганда ва семирғанда уларда муаммолар пайдо бўлади. Оёқлари букилган ҳолатдаги сигирларда туёқлар одатда, узун ва ясси бўлади. Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳулоса қилинганда шуни таъкидлаш лозимки сигирларни соғлом оёқлари ва туёқлари унинг ҳаракати билан бевосита боғлиқ.

Хулоса. Сигирларнинг экстерьер кўрсаткичларидан бири бўлган оёқлари ва туёқларининг соғлом бўлиши келажакда муаммосиз ҳаракатланиши ёки ҳаракатланмаслигини ҳамда махсулот беришини башорат қилиш учун умумий сифатини баҳолашга, уларни оёқларини тузулиши, ён томондан кўриниши, орқа томондан кўриниши ва ҳаракатчанлик сингари белгиларини кўриб танлаш жуда муҳимдир.

REFERENCES

1. Usmonov O, Boboyev B, Mahammadaliyev M. Chet eldan olib kelingan qoramollar bilan ishlashga doir tavsiyalar. International scientific journal. 372-375 2023
2. Usmonov O, Boboyev B, Mahammadaliyev M. Qoramollarning to'g'ri harakatlanishi mahsuldorlik garovidir. International scientific journal. 52-56 2023
3. Usmonov O, Boboyev B, Mahammadaliyev M. Baxriddinov F. Chorvachiligi rivojlangan davlatlarda olib borilayotgan naslchilik ishlari. Journal of new century innovations. 57-61 2023
4. Boboyev B, Baxriddinov F, Urokov B. Chorvachilikni yangi innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish istiqbollari. Journal of new century 2022-yil.
5. Афанасьев А.П., Хаертдинов Р.Р. Особенности экстерьера коров разных линий татарского типа. Ветеринарный врач. 2012 №2 – с 53 – 55.
6. Гончаров. И.И. Экстерьерные особенности телок мясных пород при разных уровнях кормления. Сб, ст. международной конференции, посвященной 85 – летию подготовки зоотехников ВГСХА. – Киров, - 2015 – с, 54-56.
7. Катмаков П.С. Экстерьерно-конституциональные особенности и молочная продуктивность коров разного генетического происхождения. Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения. – Ульяновская ГСХА. Ульяновск. – 2010- Т 2 – 4.1-2. С. 41-45.
8. Аширов М.Э. Сутдор қорамоллар селекцияси. Ташкент. 2017 “Наврўз” нашриёти. 371 б.
9. Аширов М.И, Аширов Б.М, Юлдашев А.А. Разведение голштинского скота в Узбекистане. Ташкент 2020, издательство “Наврўз”. С 264.
10. Методические рекомендации под.ред. профессора Н.М.Костомахина “Основы современного производства молока” 2016 г.